

PREDITORES PROGNÓSTICOS DA FIBROSE MIOCÁRDICA COMO SEQUELA PÓS-AGUDA DA COVID-19: UMA REVISÃO DE ESCOPO

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 05/04/2023

PROGNOSTIC PREDICTORS OF MYOCARDIAL FIBROSIS AS POST- ACUTE SEQUELAE OF COVID-19: A SCOPING REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7801509

Silvia Mara Gomes Passos Miranda¹

Elizabeth Ferreira de Miranda¹

Ingrid do Socorro da Silva Pires de Almeida¹

Antônio Marcos Mota Miranda²

Ana Maria Revorêdo da Silva Ventura²

Resumo

Objetivo: Conhecer os preditores clínicos, laboratoriais e radiográficos da fibrose miocárdica como uma das sequelas pós-agudas da COVID-19 para auxiliar na estratificação de riscos e subsidiar os serviços de saúde na confecção de protocolos. **Método:** Revisão de escopo utilizando-se das palavras-chave “*long covid*” e “*cardiovascular system*”, “*myocardial fibrosis*”, “*sequelae*” e “*prognosis*” acessadas nas bases de dados eletrônicas PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, LILACS e Google Scholar para o período de dezembro de 2019 a julho de 2022. **Resultados:** Foram encontrados 233 artigos, dos quais 20 estudos eram

duplicados e 201 não atendiam plenamente ao objetivo desta revisão, assim, 12 estudos foram submetidos à apreciação deste escopo. **Conclusão:** A infecção pelo SARS-CoV-2 pode determinar fibrose miocárdica e associa-se à disfunção cardíaca e/ou remodelação ventricular com risco elevado de deterioração da função cardíaca, insuficiência cardíaca aguda, miocardiopatia dilatada crônica. Múltiplos estudos de Ressonância Magnética Cardíaca confirmam o potencial arritmogênico da fibrose miocárdica e sua associação com pior prognóstico, estando, portanto, recomendado o acompanhamento cardiovascular a longo prazo de pacientes com COVID-19 que apresentem manifestações cardiovasculares.

Palavras-chave: COVID Longa. Sistema cardiovascular. Fibrose miocárdica. Sequelas e prognóstico.

Abstract

Objective: To know the clinical, laboratory and radiographic predictors of myocardial fibrosis as one of the post-acute sequelae of COVID-19 to assist in risk stratification and support health services in the preparation of protocols. **Method:** Scope review using the keywords “long covid” and “cardiovascular system”, “myocardial fibrosis”, “sequelae” and “prognosis” accessed in the electronic databases PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, LILACS and Google Scholar for the period from December 2019 to July 2022. **Results:** 233 articles were found, of which 20 studies were duplicates and 201 did not fully meet the objective of this review, thus, 12 studies were received to the science of this scope.

Conclusion: SARS-CoV-2 infection can determine myocardial fibrosis and be associated with cardiac dysfunction and/or ventricular remodeling with increased risk of cardiac function, acute cardiac memory, chronic dilated cardiomyopathy. Multiple studies of Cardiac Magnetic Resonance confirm the arrhythmogenic potential of myocardial fibrosis and its association with worse prognosis, awaiting, therefore, the recommended long-term cardiovascular follow-up of patients with COVID-19 who presented cardiovascular manifestations.

Keywords: COVID Long. Cardiovascular system. Myocardial fibrosis. Sequelae and prognosis.

Resumen

Objetivo: Conocer los predictores clínicos, de laboratorio y radiográficos de la fibrosis miocárdica como una de las secuelas post-agudas de la COVID-19 para auxiliar en la estratificación de riesgo y apoyar a los servicios de salud en la elaboración de protocolos. **Método:** Revisión de alcance utilizando las palabras clave “long covid” y “cardiovascular system”, “myocardial fibrosis”, “sequelae” y “prognosis” accedidas en bases de datos electrónicas PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, LILACS y Google Scholar para el período de diciembre de 2019 a julio de 2022. **Resultados:** se encontraron 233 artículos, de los cuales 20 eran estudios duplicados y 201 no cumplieron completamente con el objetivo de esta revisión, por lo que se sometieron a consideración 12 estudios en este ámbito.

Conclusión: La infección por SARS-CoV-2 puede determinar fibrosis miocárdica y se asocia a disfunción cardíaca y/o remodelado ventricular con alto riesgo de deterioro de la función cardíaca, insuficiencia cardíaca aguda, miocardiopatía dilatada crónica. Múltiples estudios de Resonancia Magnética Cardíaca confirman el potencial arritmogénico de la fibrosis miocárdica y su asociación con peor pronóstico, por lo que se recomienda el seguimiento cardiovascular a largo plazo de los pacientes con COVID-19 que presenten manifestaciones cardiovasculares.

Palabras clave: COVID Largo. Sistema cardiovascular. Fibrosis miocárdica. Secuelas y pronóstico.

1 INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019 surgiram os primeiros casos da doença por SARS-CoV-2 (COVID-19) na cidade chinesa de Wuhan. A doença passou acometer indivíduos em várias partes do mundo, sendo então elevada a condição de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Há evidências crescentes de sequelas pós- agudas, com duração de semanas ou meses da COVID-19 (PASC- da sigla em inglês – Post Acute-Sequelae of Sars-CoV-2). Incluem-se nesta denominação sinais e sintomas gerais, neurológicos, respiratórios e cardiológicos, sendo que estes últimos podem resultar em remodelação do tecido cardíaco, determinando por exemplo, fibrose miocárdica (DINA *et al.*, 2020; SUDRE *et al.*, 2021; VITIELLO; FERRARA., 2022).

A lesão miocárdica aguda pode estar presente em cerca de 30% dos pacientes hospitalizados com infecção pelo SARS-CoV-2 associando-se ao aumento da duração da internação hospitalar e da mortalidade (BAVISHI *et al.*, 2020; CHIDAMBARAM *et al.*, 2020). Nos pacientes que tiveram lesão miocárdica aguda, os principais marcadores biológicos foram elevação da troponina, do N- terminal pró-peptídeo natriurético tipo B (NT-proBNP), do dímero-D, da ferritina, da interleucina-6 (IL-6), da desidrogenase láctica (DHL), da proteína C reativa, da procalcitonina e da contagem de leucócitos.

A troponina foi associada à gravidade e mortalidade, na qual sua elevação estava presente nos casos de arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio e miocardite fulminante (HU *et al.*, 2020). Ademais, a combinação deste marcador com o NT-proBNP também é capaz de prever mortalidade (YANG *et al.*, 2020; HAN *et al.*, 2020).

Exames de imagem como ressonância magnética cardíaca podem ser solicitados para evidenciar envolvimento miocárdico e pericárdico mesmo em pacientes aparentemente recuperados de COVID-19 (SHAFIABADI *et al.*, 2022).

Considerando a importância do tema e as evidências de fibrose miocárdica como sequela cardiovascular em alguns pacientes que tiveram SARS- CoV-2, o objetivo dessa pesquisa é realizar uma revisão de escopo para conhecer os preditores clínicos, laboratoriais e radiográficos relacionados com o prognóstico dessa intercorrência, e, assim subsidiar os serviços de saúde na elaboração de protocolos de triagem para acompanhamento cardiológico e otimização terapêutica com fins de redução de mortalidade.

2 MÉTODO

Esta pesquisa foi elaborada de acordo com a metodologia de revisão de escopo que permite a síntese e divulgação dos resultados de estudos a respeito de um determinado tema, com ampla aceitação na área das ciências da saúde (AROMATARIS *et al.*, 2022; LEVAC *et al.*, 2010; TRICCO *et al.*, 2016).

Tem como objetivo fornecer um “mapa” das evidências disponíveis sobre um determinado assunto mediante um método rigoroso e transparente como exercício preliminar da revisão sistemática (ARKSEY *et al.*, 2005), além de ser útil para examinar evidências emergentes sobre questões específicas.

Para responder os objetivos dessa revisão elaborou-se a pergunta norteadora: Qual prevalência, gravidade e prognóstico da fibrose miocárdica como uma das sequelas pós-agudas do COVID-19, definindo-se as palavras-chave “*long covid*” e “*cardiovascular system*”; “*myocardial fibrosis*” e “*sequelae*” e “*prognosis*” para busca na literatura científica de artigos disponíveis na íntegra em bases eletrônicas da área da saúde: PUBMED, EMBASE, SCOPUS, LILACS, WEB OF SCIENCE e GOOGLE SCHOLAR, para o período de dezembro de 2019 a julho de 2022.

Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis em texto completo, em língua inglesa, espanhola e portuguesa sobre pacientes adultos (maiores de 18 anos), de ambos os sexos com diagnóstico confirmado de COVID-19 em diferentes desenhos de estudo: relato de caso, séries de casos, coorte retrospectiva e prospectiva. Os critérios de exclusão foram artigos não disponíveis na íntegra, acesso não gratuito, escritos em língua estrangeira diferente do inglês, espanhol e português. Também nas categorias revisões sistemáticas e estudo animal.

Os artigos obtidos sobre o tema proposto nas bases eletrônicas da área da saúde foram incorporados ao *software EndNote* indicado para pesquisa de literatura online e gerenciamento de bibliografia (EAPEN, 2006) e posteriormente inseridos no diagrama de fluxo de informações PRISMA (Figura 1), recomendado para as revisões de escopo (PAGE *et al.*, 2021). Nessa perspectiva, esta revisão de escopo adaptou a estrutura metodológica proposta por Arksey e O'Malley (2005), constituída de seis etapas.

Figura 1. Estrutura metodológica proposta por Arksey e O'Malley (2005), constituída de seis etapas:

Para responder os objetivos dessa revisão elaborou-se a pergunta norteadora: Qual prevalência, gravidade e prognóstico da fibrose miocárdica como uma das sequelas pós-agudas do COVID-19 , definindo-se as palavras-chave “*long covid*” e “*cardiovascular system*”; “*myocardial fibrosis*” e “*sequelae*” e “*prognosis*” para busca na literatura científica de artigos disponíveis na íntegra em bases eletrônicas da área da saúde: PUBMED, EMBASE, SCOPUS, LILACS, WEB OF SCIENCE e GOOGLE SCHOLAR, para o período de dezembro de 2019 a julho de 2022.

Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis em texto completo, em língua inglesa, espanhola e portuguesa sobre pacientes adultos (maiores de 18 anos), de ambos os sexos com diagnóstico confirmado de COVID- 19 em diferentes desenhos de estudo: relato de caso, séries de casos, coorte retrospectiva e prospectiva. Os critérios de exclusão foram artigos não disponíveis na íntegra, acesso não gratuito, escritos em língua estrangeira diferente do inglês, espanhol e português. Também categorias revisões sistemáticas e estudo animal.

Os artigos obtidos sobre o tema proposto nas bases eletrônicas da área da saúde foram incorporados ao *software EndNote* indicado para pesquisa de literatura online e gerenciamento de bibliografia (EAPEN, 2006) e posteriormente inseridos

no diagrama de fluxo de informações PRISMA, recomendado para as revisões de escopo (PAGE *et al.*, 2021).

3 RESULTADOS

A busca de artigos disponíveis na íntegra mediante as palavras-chave previamente citadas resultou em 233 artigos assim distribuídos: PUBMED = 2; EMBASE = 45; SCOPUS= 13; LILACS= 13; WEB OF SCIENCE=9; GOOGLE SCHOLAR= 151. A figura 2 apresenta o fluxograma de identificação, seleção e inclusão desses artigos.-

Figura 2. Fluxograma de identificação, seleção e inclusão de artigos disponíveis na íntegra em bases eletrônicas da área da saúde: PUBMED, EMBASE, SCOPUS, LILACS, WEB OF SCIENCE e GOOGLE SCHOLAR, no período de dezembro de 2019 a julho de 2022.)

Os 12 artigos que compõem a mostra final desta revisão foram mapeados em uma planilha no programa Excel® com as seguintes informações: ano da publicação, título, autores, resumo descritivo dos resultados de interesse de acordo com pergunta norteadora desta revisão de escopo (Quadro 1).

Quadro 1. Estudos incluídos na revisão de escopo com fibrose miocárdica na COVID-19 longa, no período de dezembro de 2019 a julho de 2022.

Nº	Ano	Local	Título/Autores	Desenho do estudo	Amostra (n)	Achados
1	2020	China	Cardiac involvement in patients	Estudo de coorte	26	Dos : realiz

			recovered from COVID-2019 identified using magnetic resonance imaging (HUANG et al., 2020)	retrospectivo		cardi Alter 58%- (14/2 LGE funçõ com de ej volur
2	2020	Alemanha	Outcomes of cardiovascular magnetic resonance imaging in patients recently recovered from coronavirus disease 2019 (COVID-19) (PUNTMANN et al., 2020)	Estudo de coorte prospectivo	100	Dos realiz Infla resid Infla curs inde conc gravi diag
3	2020	EUA	Cardiovascular magnetic resonance findings in competitive athletes recovering from COVID-19 infection (RAJPAL et al., 2021)	Estudo de coorte prospectivo	26	Os d 26 pa idade (57,7% (12/20 relat (dor mial) outr assir atlet hosp em F (4/26

						masculino de tri Derr 7,7% (12/20 LGE conc 30,8%
4	2020	Itália	Cardiac involvement at presentation in patients hospitalized with COVID19 and their outcome in a tertiary referral hospital in Northern Italy (GHIO et al., 2020)	Estudo de coorte prospectivo	405	- Idade média dos sujeitos, FA, alteração de ritmo. Outros seguimentos (20% de mortalidade, 9,7% de mortalidade por causas cardíacas, 30,6% de mortalidade por causas não cardíacas). Aumento de mortalidade (249/405) com mortalidade por causas cardíacas (0,00% de mortalidade por causas cardíacas avançadas, tropocardiomiopatia). Com cardiomiopatia mau

5	2020	Índia	Myocardial fibrosis detected by cardiovascular magnetic resonance in absence of myocardial oedema in a patient recovered from COVID-19(JAGIA et al.,2020)	Relato de caso	1	- Sex sinto mes COV histó mioc cardi sube segn basa de st derra
6	2021	China	6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study (HUANG et al., 2021)	Estudo de coorte ambidirecional	1.733	1,3% - pacie alta t princ exaci pulm rena pacie AVCI MMI pacie hosp forar A ida anos sexo com com (505/ DM ((128/

						(33/2 preci oxige (76/1. na U pacie men após send mult mais ou fr. (1.038 dificu (437/ ou de entre pacie doer a inte capa pulm man imag declí neut a pre reinf
7	2021	Reino Unido	Patterns of myocardial injury in recovered troponin-positive COVID-19 patients assessed by	Estudo de coorte prospectivo	48	– 48 VM e realiz 68 di do C

			cardiovascular magnetic resonance (KOTECHA et al., 2021)			altera e/ou 54%. cardi assin (12/4 (10/4 isque amb
8	2021	Inglaterra	Post-COVID syndrome in individuals admitted to hospital with COVID-19: retrospective cohort study (AYOUBKHANI et al., 2021)	Estudo de coorte retrospectivo	47.780	Em u méd (14.0 pacie após read cada Esse taxa que l parei hosp 1.000 taxas aum respi 758 a (IC9 DCV valor de tc a alta indiv com

que l
de 70
taxas
exce
maic
bran
não l
prop
com
COV
parei
indiv
70 ar
com
todo
maic
razõe
mort
confi
para
a 8,3
respi
para
4,8) p
étnic
taxas
doer
(9,8 a
no g
(5,0 a
bran
hosp
apre:
aum

						mult com espe gera não s não t etnia
9	2021	Espanha	Long-term outcomes of patients with coronavirus disease 2019 at one year after hospital discharge(MAESTRE- MUÑIZ et al., 2021)	Estudo transversal	587	– Sí foi av pacie alta, relat por 9 pacie de in 80,4% receb soco quei: forar cans (30,2 Pacien inter signi sinto recer IC e a que t urgê 0,00 com exist

					grup 92,5% pacie a alta 12,8% óbitc 3,1% forar somet de ei óbitc decc por C por c ao C dos p com poss ao C IC nã súbit relaç maliç pulm hem em u sobre aguc 7,5%. signi com sinto após
--	--	--	--	--	--

10	2021	EUA	Relationship between myocardial injury during index hospitalization for SARS-CoV-2 infection and longer-term outcomes (WEBER et al., 2022)	Estudo de coorte prospectivo	483	– Du índic tivera (hs-T grup mort inter após 33,2% pacie ng/L = 4,1% ano : 4,9% pacie inde índic após Óbit pacie TnL € Dess (126/ com 26,0% com Doze hosp dos p Dos : estav acon hosp (56%
----	------	-----	--	------------------------------	-----	---

						uma deta em € (78/2 sinto COV (34/2 declí (8/21 nece de o: (42/2 do es
11	2022	Holanda	Cardiovascular outcome 6 months after severe coronavirus disease 2019 infection (RAAFS et al., 2022)	Estudo de coorte prospectivo e longitudinal	52	Dos . (42/5 acon cardi adm 19 gr pacie recél quais inter DAC (9/12) sinto torác eleva ECG- (hs-c obse dos p mais

						desv GLS : (10/4: deriv anor apes maic FEVE obse FEVE 14 % temp eleva pacie LGE fibro regic pacie tivera (3/8) cada em \\ 25% t venti subc GLS : redu pacie anor
12	2022	EUA	Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection (AL-ALY et al.,2022)	Estudo transversal	33.940	O est mes dos p doer

ecocardiográfico); PCR (Parada cardiorrespiratória; CRP (Proteína C-reativa); LMA (Lesão miocárdica aguda).

4 DISCUSSÃO

Esta revisão de escopo identifica uma série de desafios na detecção e significado clínico da fibrose miocárdica na COVID longa.

A maioria dos estudos incluídos nesta revisão, mostrou que uma grande proporção de pacientes apresentava sintomas cardíacos após a resolução da fase aguda da COVID-19, podendo ser uma condição clínica nova, recorrente ou persistente, o que pode culminar em remodelação cardíaca com alterações estruturais como a fibrose miocárdica (VITIELLO; FERRARA, 2022).

A mortalidade na fase pós- aguda da COVID-19 foi de 30,6% e dobrou nos pacientes com elevação de troponinas e comorbidades cardíacas. Há alta prevalência de doenças cardiovasculares subjacentes como hipertensão arterial sistêmica (HAS), insuficiência cardíaca (IC), fibrilação atrial (FA) e doença valvar (DV) em pacientes recuperados da COVID-19, não limitada a idosos (GHIO *et al.*, 2020; HUANG *et al.*, 2021).

Essa taxa de mortalidade foi semelhante à fase aguda da COVID-19 (BAVISHI *et al.*, 2020; CHIDAMBARAM *et al.*, 2020). A lesão miocárdica durante a hospitalização índice esteve associada a sequelas de longo prazo (WEBER *et al.*, 2022).

As taxas de mortalidade foram 40% maiores em pacientes com DCV. (MADJID *et al.*, 2020). Os pacientes com DCV têm maior probabilidade de exibir elevação dos níveis de troponina e do peptídeo natriurético cerebral. A lesão miocárdica está significativamente associada ao desfecho fatal de COVID-19 (GUO *et al.*, 2020).

Alguns pacientes que tinham troponina elevada, eram mais velhos, apresentaram proteína C reativa (PCR) alta e desvio do segmento ST corroborando a alta prevalência de doença arterial coronariana (DAC) (RAAFS *et*

al., 2022). Troponina de alta sensibilidade elevada e comorbidade cardíaca ($p < 0,001$) foram associadas a prognóstico ruim (GHIO *et al.*, 2020).

Dados da literatura recente também mostraram os mesmos resultados. Pacientes apresentaram elevação persistente dos níveis de troponina, compatível com lesão miocárdica persistente, em um acompanhamento médio de 2,5 meses após a resolução da infecção primária. (LU *et al.*, 2022).

Mesmo quando a infecção por COVID-19 foi resolvida e o indivíduo não está mais infeccioso, ele ainda pode abrigar o RNA SARS-CoV-2 em vários tecidos do corpo por até 230 dias. Este poderia ser um dos mecanismos que levam à lesão cardíaca persistente (CHERTOW *et al.*, 2022).

A infecção viral direta nas células intersticiais do miocárdio, acompanhada de inflamação de baixo grau, foi demonstrada na biópsia endomiocárdica (TAVAZZI *et al.*, 2022). Todavia, não houve demonstração do genoma do SARS-Cov-2 no tecido cardíaco em pacientes com miocardite clínica (BAVISHI *et al.*, 2020).

Outros estudos demonstraram a importância da ressonância magnética cardíaca (RMC) para detectar fibrose cardíaca. Esse método permite excelente avaliação anatômica e funcional das estruturas cardíacas, além de permitir a caracterização do tecido miocárdico. Mais da metade dos pacientes recuperados de COVID-19 apresentaram inflamação miocárdica, evidenciada pelo realce tardio de gadolínio indicativo de miocardite e fração de ejeção do ventrículo direito reduzida à ressonância magnética cardíaca (RMC). Isso foi independente de doença preexistente, gravidade e do tempo desde o diagnóstico da doença aguda (HUANG *et al.*, 2020).

Mesmo na ausência de miocardite e/ou doença cardíaca prévia, realce tardio com gadolínio sugestivo de fibrose miocárdica, foi demonstrada à RMC, 3 meses após a fase aguda da COVID-19 (JAGIA *et al.*, 2020). Embora a grande maioria dos pacientes tivessem fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) normal, mais da metade apresentaram realce tardio de gadolínio e/ou isquemia à RMC. Além disso, dos que tinham cardiopatia isquêmica, a maioria não tinha histórico de doença cardíaca prévia (KOTECHA *et al.*, 2020).

Naqueles pacientes com miocardite ou pericardite clinicamente manifesta, a RMC mostrou realce tardio de gadolínio não isquêmico e FEVE reduzida. A disfunção sistólica subclínica (GLS diminuída) ao ecocardiograma (ECO) foi observada em uma pequena proporção dos pacientes (RAAFS *et al.*, 2022).

Outros estudos de RMC na literatura reforçam o encontrado nesta revisão. Foi observado realce tardio de gadolínio e/ou isquemia em 54% dos pacientes com COVID-19 grave e elevação persistente da troponina em uma mediana de 68 dias após a alta (KOTECHA *et al.*, 2021).

Embora vários estudos tenham mostrado uma alta frequência de anormalidades na RMC dentro de 1-2 meses após a infecção por SARS-CoV-2, as características da RMC são semelhantes em pacientes com doença leve de COVID-19 em comparação com indivíduos saudáveis soronegativos, 6 meses após a infecção por SARS-CoV-2 (JOY *et al.*, 2021).

Portanto, as anormalidades da RMC a longo prazo e sua relevância clínica ainda precisam ser averiguadas. Ainda existem lacunas na compreensão dos mecanismos fisiopatológicos pelos quais o SARS-CoV-2 afeta o sistema cardiovascular e o desenvolvimento de importantes síndromes clínicas como a insuficiência cardíaca (SATTEFIELD *et al.*, 2021).

À medida que os dados sobre sequelas cardíacas em pacientes sobreviventes da COVID-19 vão sendo apresentadas na literatura, torna-se imperativo o acompanhamento cardiológico ambulatorial com protocolo de triagem para biomarcadores cardíacos, inflamatórios e de coagulação, assim como, de anormalidades inflamatórias e/ou fibróticas nos exames de imagem, especialmente naqueles pacientes com elevação da troponina durante a hospitalização na fase aguda da COVID-19.

5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Embora se tenha tentado desenvolver uma estratégia de busca sensível e abrangente, é possível que alguns estudos relevantes não tenham sido capturados. Do mesmo modo, preprint, relatórios governamentais ou anais de

eventos científicos que não foram publicados nas bases de dados da área da saúde, deixaram de ser pesquisados e poderiam ter fornecido informações adicionais.

Ao contrário das revisões sistemáticas, as revisões de escopo não incorporam uma avaliação de qualidade dos estudos para sua inclusão. Os estudos incluídos nesta revisão não foram avaliados quanto a qualidade das metodologias empregadas. Tampouco, foi avaliada a qualidade das evidências dos estudos incluídos.

Outra limitação potencial é a pesquisa apenas por título e resumo, podendo perder estudos relevantes. Também não foi considerado se os pacientes foram ou não vacinados contra a COVID-19 por não ser o objetivo desta revisão.

6 CONCLUSÃO

O comprometimento do sistema cardiovascular durante o curso da infecção pelo SARS-CoV-2 é determinante na gravidade, prognóstico e mortalidade da doença, especialmente se o paciente possui fatores de riscos cardiometabólicos e/ou doença cardiovascular preexistente. Mesmo um indivíduo sadio, pode ter complicações cardiovasculares.

A fibrose cardíaca é o resultado de diversos processos fisiopatológicos em várias etiologias de miocardiopatia, incluindo a de causa infecciosa. Múltiplos estudos de Ressonância Magnética Cardíaca confirmam o potencial arritmogênico da fibrose miocárdica e sua associação com pior prognóstico na miocardite, doença coronariana isquêmica, disfunção ventricular e insuficiência cardíaca.

Estudos futuros serão importantes para verificar o benefício da quantificação da fibrose miocárdica em pacientes recuperados da COVID-19. Bem como, para entender o significado clínico dessas anormalidades estruturais e determinar o efeito das vacinas na prevenção de sequelas cardiovasculares a longo prazo.

REFERÊNCIAS

AL-ALY, Ziyad; BOWE, Benjamin; XIE, Yan. Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection. **Nature medicine**, v. 28, n. 7, p. 1461-1467, 2022.

ARKSEY, Hilary; O'MALLEY, Lisa. Scoping studies: towards a methodological framework. **International journal of social research methodology**, v. 8, n. 1, p. 19-32, 2005.

AROMATARIS E, MUNN Z, editores. Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual. The Joanna Briggs Institute, 2017. [acesso em 2018 abr 20]. Disponível em: <https://reviewersmanual.joannabriggs.org/>.

AYOUBKHANI, Daniel et al. Post-covid syndrome in individuals admitted to hospital with covid-19: retrospective cohort study. **bmj**, v. 372, 2021.

BAVISHI, Chirag et al. Acute myocardial injury in patients hospitalized with COVID-19 infection: a review. **Progress in cardiovascular diseases**, v. 63, n. 5, p. 682-689, 2020.

CHIDAMBARAM, V. et al. Factors associated with mortality in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. **PLoS ONE**, v. 15, n. 11, 2020.

GHIO, Stefano et al. Cardiac involvement at presentation in patients hospitalized with COVID-19 and their outcome in a tertiary referral hospital in Northern Italy. **Internal and emergency medicine**, v. 15, p. 1457-1465, 2020.

HAN, Huan et al. Analysis of heart injury laboratory parameters in 273 COVID-19 patients in one hospital in Wuhan, China. **Journal of medical virology**, v. 92, n. 7, p. 819-823, 2020.

HUANG, Chaolin et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. **The Lancet**, v. 397, n. 10270, p. 220-232, 2021.

HUANG, Lu et al. Cardiac involvement in patients recovered from COVID-2019 identified using magnetic resonance imaging. **Cardiovascular Imaging**, v. 13, n.

11, p. 2330-2339, 2020.

JAGIA, Priya et al. Myocardial fibrosis detected by cardiovascular magnetic resonance in absence of myocardial oedema in a patient recovered from COVID-19. **BMJ case reports**, v. 13, n. 12, 2020.

KOTECHA, Tushar et al. Patterns of myocardial injury in recovered troponin-positive COVID-19 patients assessed by cardiovascular magnetic resonance. **European heart journal**, v. 42, n. 19, p. 1866-1878, 2021.

LEVAC, Danielle; COLQUHOUN, Heather; O'BRIEN, Kelly K. Scoping studies: advancing the methodology. **Implementation science**, v. 5, p. 1-9, 2010.

MAESTRE-MUÑIZ, Modesto M. et al. Long-term outcomes of patients with coronavirus disease 2019 at one year after hospital discharge. **Journal of clinical medicine**, v. 10, n. 13, p. 2945, 2021.

PETERS, M.D.J.; GODFREY, C.; MCINERNEY, P. et al. Scoping Reviews. In: Aromataris E, Munn Z, editores. Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual. Australia: The Joanna Briggs Institute; 2017

PUNTMANN, Valentina O. et al. Outcomes of cardiovascular magnetic resonance imaging in patients recently recovered from coronavirus disease 2019 (COVID-19). **JAMA cardiology**, v. 5, n. 11, p. 1265-1273, 2020.

RAAFS, Anne G. et al. Cardiovascular outcome 6 months after severe coronavirus disease 2019 infection. **Journal of Hypertension**, v. 40, n. 7, p. 1278-1287, 2022.

RAGAB, Dina et al. The COVID-19 cytokine storm; what we know so far. **Frontiers in immunology**, p. 1446, 2020.

RAJPAL, Saurabh et al. Cardiovascular magnetic resonance findings in competitive athletes recovering from COVID-19 infection. **JAMA cardiology**, v. 6, n. 1, p. 116-118, 2021.

SHAFIABADI HASSANI, Neda et al. Cardiac magnetic resonance imaging findings in 2954 COVID-19 adult survivors: a comprehensive systematic review. **Journal of Magnetic Resonance Imaging**, v. 55, n. 3, p. 866-880, 2022.

SUDRE, Carole H. et al. Attributes and predictors of long COVID. **Nature medicine**, v. 27, n. 4, p. 626-631, 2021.

TRICCO, Andrea C. et al. Knowledge synthesis methods for generating or refining theory: a scoping review reveals that little guidance is available. **Journal of Clinical Epidemiology**, v. 73, p. 36-42, 2016.

VITIELLO, Antonio; PELLICCIA, Chiara; FERRARA, Francesco. COVID-19 patients with pulmonary fibrotic tissue: clinical pharmacological rational of antifibrotic therapy. **SN Comprehensive Clinical Medicine**, v. 2, n. 10, p. 1709-1712, 2020.

WEBER, Brittany et al. Relationship between myocardial injury during index hospitalization for SARS-CoV-2 infection and longer-term outcomes. **Journal of the American Heart Association**, v. 11, n. 1, p. e022010, 2022.

YANG, Rongrong et al. The role of essential organ-based comorbidities in the prognosis of COVID-19 infection patients. **Expert Review of Respiratory Medicine**, v. 14, n. 8, p. 835-838, 2020.

¹Mestranda em Epidemiologia e Vigilância em Saúde pelo Instituto Evandro Chagas (PPGEVS/IEC)

²Pesquisador em Saúde Pública do Instituto Evandro Chagas, da Secretaria e Vigilância em Saúde/MS (IEC/SVS/MS)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil